

Crônica de uma morte anunciada:
Arquitetura moderna em Natal x Copa de 2014.

Maisa Veloso

Profª Drª do Departamento de Arquitetura/Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – DARQ/PPGAU/UFRN

maisaveloso@uol.com.br

Natália Miranda Vieira

Profª Drª do Departamento de Arquitetura/Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – DARQ/PPGAU/UFRN

natvieira01@hotmail.com

Marizo Vitor Pereira

Doutorando pelo PPGAU/UFRN e professor do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte DARQ/UFRN

marizovitor@yahoo.com.br

Crônica de uma morte anunciada: Arquitetura moderna em Natal x Copa de 2014.

Resumo:

O novo sempre aparece na esteira de um processo de transformações, porém sem necessariamente implicar na destruição do passado. Principalmente quando dele dependemos para definirmos nossa identidade cultural e nos enxergamos em relação ao “outro”. Este artigo pretende revelar parcela expressiva do obituário da arquitetura moderna em Natal (RN), principalmente quando se anuncia a morte de mais um exemplar, o estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado, o Machadão, principal praça de esportes do estado; projeto do arquiteto potiguar Moacyr Gomes da Costa, inaugurado em 1972. O edifício, que já recebeu a alcunha de “*poema de concreto armado*”, foi considerado descartável, sem que se promovesse nenhuma discussão sobre sua importância simbólica e patrimonial para a cidade. Em seu lugar, é anunciada a construção de um complexo multiuso, contendo uma nova arena esportiva, hotéis, teatro, estacionamentos subterrâneos, prédios comerciais, shopping center e os centros administrativos do governo do Estado e da Prefeitura de Natal. Um megaprojeto concebido por ocasião da participação de Natal como cidade-sede da copa do mundo de 2014, cujo conteúdo é ainda desconhecido da população e dos profissionais de arquitetura da cidade, pois apenas uma maquete é veiculada na mídia. A ênfase do trabalho é sobre o processo que envolve este “arquicídio”. A abordagem aqui utilizada sobre a questão do patrimônio, considera o sentido atribuído ao termo alemão *Denkmalpflege*, “o cuidado dos monumentos, daquilo que nos faz pensar”, observando a referência à lembrança *moneo* (em latim, “levar a pensar”, presente tanto em *patrimonium* como em *monumentum*). Sobre esta obra marcada para morrer, foram levantadas informações junto aos jornais da cidade, ao autor do projeto, a documentos oficiais, profissionais de arquitetura e seus órgãos representativos. O caso do Machadão é apenas um exemplo dentre muitas outras mortes que não foram sequer anunciadas, ou apenas comunicadas em breves “notas de falecimento”, em rodapés de um novo texto que está sendo escrito, de uma cidade historicamente ansiosa pelo novo e pela novidade.

Palavras-Chave: Arquitetura moderna (RN). Preservação. Obituário.

Abstract:

The “New” is always born in the wake of a process of transformation, but not necessarily causing the destruction of the past. Specially when we depend upon the past to define our cultural identity and see ourselves in relation to the “other”. This article intends to reveal an expressive part of modern architecture’s obituary in Natal (capital of Rio Grande do Norte state, Northeastern Brazil), in the moment in which the destruction of yet another example, the João Cláudio de Vasconcelos Machado Stadium, known as Machadão, the state’s main sports venue, is announced. Projected by local architect Moacyr Gomes da Costa, it was inaugurated in 1972. The building, called by many “a poem of reinforced concrete”, was considered expendable, without any discussion about its symbolic and heritage-related importance for the city. In its place, the construction of a multi-usage complex, including a new sports arena, hotels, theatre, underground parking lot, commercial buildings, shopping centres and the state government’s and Natal city council’s administrative centres. A megaproject conceived by the time of Natal’s choice as host city of the 2014 World Cup, whose contents are still unknown to the population and the city’s architects, because only a maquette is shown by the media. The paper’s emphasis is on the process involving this “*arquicídio*”. The approach used the heritage issue, considering the german word *Denkmalpflege*, “*taking care of monuments, of what makes us think*”, observing reference to the latin *moneo* (“*to make think*”, present in *patrimonium* as well as in *monumentum*). Data about this building set to die was collected in the city’s press, the project’s author, official documents, architects and their representative institutions. The case of Machadão is just an example of the many deaths, unannounced or communicated in brief “funeral notes”, in the footnotes of a new text being written, of a city historically eager for the New.

Key Words: Modern Architecture (RN). Preservation. Obituary.

Crônica de uma morte anunciada: Arquitetura moderna em Natal x Copa de 2014.

*E se somos Severinos
iguais em tudo na vida,
morremos de morte igual,
mesma morte severina
que é a morte de que se morre
de velhice antes dos trinta,
de emboscada antes dos vinte
de fome um pouco por dia
(de fraqueza e de doença
é que a morte severina
ataca em qualquer idade,
e até gente não nascida).*

*E foi morrida essa morte,
irmãos das almas,
essa foi morte morrida
ou foi matada?*

(Melo Neto, 1966)

1. Introdução

Embora busquemos estabelecer uma relação do título de nosso artigo com o da obra de Gabriel Garcia Marquez¹, em analogia com a morte, não temos aqui uma vítima humana – como Santiago Nasar – nem centramos nossa atenção apenas no seu último dia de vida. O objeto de nossa crônica é uma vítima de concreto e aço (um artefato arquitetônico); e ela se concentra nos meses que antecedem sua morte, também anunciada. O ponto focal de nossa narrativa recai sobre o Estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado, conhecido como Machadão, principal e maior estádio de futebol da cidade do Natal e do estado do Rio Grande do Norte; terceiro maior estádio nacional, na época em que foi projetado pelo arquiteto potiguar Moacyr Gomes da Costa e inaugurado em 1972. O edifício, que já recebeu a alcunha de “*poema de concreto armado*”, foi recentemente considerado descartável, sem que se promovesse qualquer discussão sobre sua importância simbólica e patrimonial para a cidade. Em seu lugar, foi anunciada a construção de

¹ Crônica de uma Morte Anunciada. 1981.

um complexo multiuso, contendo uma nova arena esportiva, hotéis, teatro, estacionamentos subterrâneos, prédios comerciais, shopping center e os centros administrativos do governo do Estado e da Prefeitura de Natal. Um megaprojeto concebido por ocasião da participação de Natal como cidade-sede da copa do mundo de 2014. A ênfase do trabalho é sobre o processo que envolve este “arquicídio”². Iniciativa que ilustra a série de desafios encontrados, no sentido da conservação do patrimônio arquitetônico moderno em nossas cidades. Para analisá-lo, foram levantadas informações, junto aos jornais da cidade, ao autor do projeto, a documentos oficiais, profissionais de arquitetura e seus órgãos representativos.

A abordagem aqui utilizada, sobre a questão do patrimônio, considera o sentido atribuído ao termo alemão *Denkmalpflege*, “o cuidado dos monumentos, daquilo que nos faz pensar”, observando a referência à lembrança *moneo* (em latim, “levar a pensar”, presente tanto em *patrimonium* como em *monumentum*), cujo sentido original deriva de *monere* (“advertir”, “lembrar”), aquilo que traz à lembrança alguma coisa, sendo a natureza afetiva do seu propósito essencial. “Qualquer artefato edificado por uma comunidade de indivíduos para se recordarem, ou fazer recordar a outras gerações, pessoas, acontecimentos (...)” (CHOAY, 2000, p.16).

Falar da morte ou das mortes de exemplares da arquitetura moderna da cidade – sejam elas “matadas” ou “morridas”, severinas³ ou não –, ou classificá-las conforme as diversas categorias apresentadas pelo arquiteto pernambucano Luiz Amorim – em sua obra “Obituário Arquitetônico: Pernambuco Modernista” (2007) –, nos levam à reflexão sobre a preservação de espaços significativos, definição de suas permanências, e do *que, como e para quem* preservar. Desafios à preservação do patrimônio moderno – cultural e arquitetônico – da cidade. Segundo Amorim, existe a *morte prematura* (que ocorre “antes mesmo da arquitetura se tornar plena em forma, função e espaço”), a *morte de nascença* (devida a mazelas genéticas, “que fazem o corpo sucumbir sem avisar”), a *morte por vaidade* (“quando ao espelho não se reconhece ou quando suas entranhas não mais obedecem ao sentido que lhes foi dado”), a *morte por parasitas* (“pela presença parasitária de usos não previstos que a carcomem por dentro e por fora”), a *morte por abandono* (“morte lenta e dolorosa”, “quando dela se esvaem sentidos, funções e pessoas”) e, finalizando, “a pior das mortes” e “a que mais mata”: a *morte anunciada*” (2007, p.17).

A “rainha das mortes arquitetônicas”, esta morte “conhecida pelas alcunhas de progresso, demanda habitacional ou, simplesmente, investimento imobiliário”, é anunciada “nas normas dos homens, que estabelecem o princípio de que trocar uma arquitetura por outra é um bom negócio”, pelo menos para os investidores (Ibid).

² Termo criado pelo arquiteto Luiz Amorim, citado em sua obra *Obituário Arquitetônico: Pernambuco Modernista* (2007).

³ Para utilizar os termos de João Cabral de Melo Neto no livro *Morte e Vida Severinas*: “a morte de que se morre de velhice antes dos trinta, de emboscada antes dos vinte, de fome um pouco por dia.” (Melo Neto, 1966).

As cidades estabelecem comunicação com seus transeuntes, principalmente através da forma física dos lugares – e são aqueles os maiores intérpretes dessa relação. Desde a Antiguidade, a História registra essa percepção, como se pode ler no diálogo entre Faístos e Sócrates: “Não reparaste, ao caminhar por essa cidade que, entre os edifícios que a constituem, alguns são mudos e outros falam? E que há ainda outros que, finalmente - sendo os mais raros – até cantam?” (PLATÃO, Século III a.C).

O novo sempre aparece na esteira de um processo de transformações, porém sem necessariamente implicar na destruição do passado, especialmente quando dele dependemos para definirmos nossa identidade cultural e nos enxergarmos em relação ao “outro”. Preservar e destruir a memória inscrita no espaço – seu *genius loci* – depende, no entanto, de fatores políticos, sócio-econômicos e culturais, conforme se pode constatar ao longo dos séculos. Para Kohlsdorf (1999), a medida de manutenção da identidade das cidades e seus lugares, nem sempre pode ser reduzida a uma questão de gestão urbana. A permanência dessa identidade resulta, quase sempre, da consciência do valor cultural desenvolvida, de forma hegemônica, pelos fruidores do espaço/referência.

A preservação da forma dos lugares – enquanto tarefa de planejamento e projeto arquitetônico ou urbanístico – requer que os procedimentos analíticos se voltem para a revelação de sua identidade como permanência de certas expressões no tempo, características essas importantes na narrativa da história dos indivíduos e dos grupos sociais.

É fundamental preservar o patrimônio cultural e arquitetônico da cidade, em todos os momentos; criar condições para que a cidade se desenvolva também. O desafio está em satisfazer a essas duas necessidades, que muitas vezes se apresentam de forma conflitante. A cidade quer crescer e se desenvolver respeitando o imenso ativo que constituem seus tesouros culturais e arquitetônicos. Isso requer que se proceda à mudança de regras e sejam revistos equívocos para que preservação e desenvolvimento caminhem juntos, em defesa do interesse da cidade e dos cidadãos.

Já há algum tempo tem-se anunciado que a arquitetura moderna é uma espécie em risco de extinção, ameaça que se torna ainda maior com a implantação de grandes projetos de renovação urbana e de empreendimentos imobiliários de diversas naturezas que têm como alvo valiosas áreas nas quais subsistem importantes exemplares do patrimônio moderno. Dada a importância da arquitetura moderna no Brasil, e o rápido processo de dilapidação a que tem sido submetida, sua preservação está se tornando cada vez mais necessária e urgente. Suas lições, por estarem muito próximas de nós no tempo, carregam valores que podem ser revistos, consagrados ou até mesmo contestados com relativa facilidade (FAGGIN, 2004). É importante frisar que preservar o patrimônio arquitetônico não significa congelá-lo, transformá-lo em coisa imutável (CARRILHO,

2001). Nem tão pouco exercitar “meia preservação”, acarretando prejuízo para a proposta arquitetônica original, em nome de uma pretensa requalificação. Menos ainda admite-se sua morte sentenciada sem julgamento ou direito a recurso(s).

2. O Processo de Dilapidação do Patrimônio Moderno em Natal

Depois de atravessar meio século produzindo uma arquitetura impregnada de saudosismos históricos, nos anos 1950, Natal seria definitivamente introduzida na modernidade arquitetônica.

O acervo natalense da arquitetura moderna, apesar de relativamente reduzido, apresenta-se de forma expressiva, pela qualidade de suas propostas. É fortemente influenciado pela “Escola Pernambucana”, através de obras de arquitetos como Delfim Amorim, Heitor Maia Neto, Antônio Pina Didier, além de arquitetos potiguares que residiram em Recife durante sua formação.

São percebidas, igualmente, outras influências externas – como a da “Escola Carioca” –, por meio de projetos concebidos por profissionais do Rio de Janeiro ou pelos potiguares que lá estudaram. Nesse cenário, destacam-se os arquitetos potiguares Ubirajara Galvão, Daniel Hollanda e Raimundo Gomes, formados pela UFPE; João Maurício Fernandes de Miranda e Moacyr Gomes, formados pela Faculdade Nacional de Arquitetura, então Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro (Figura 1).

Figura 1: Exemplos da produção de arquitetos potiguares formados em Recife:

1: Faculdade de Odontologia - Ubirajara Galvão; 2: Terminal Rodoviário Presidente Kennedy - Raimundo Gomes; 3 Clube ASSEN- Raimundo Gomes; e no Rio: 4: Edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral - João Maurício Fernandes de Miranda. Fonte: Acervo dos autores, 2008.

Assim, projetos elaborados por arquitetos, construtores e até desenhistas constituem exemplos da mais pura expressão modernista. Outros exemplos relevantes são a sede do América Futebol Clube (1959) - projeto de Delfim Amorim, arquiteto português radicado em Recife; o edifício do INSS/Ribeira (1954), projeto de Raphael Galvão Júnior – arquiteto carioca; e a sede do ABC Futebol Clube, projeto de Agnaldo Muniz (1959) - desenhista local (Figura 2).

Figura 2: 1.Sede do América Futebol Clube. 2.Edifício do INSS/Ribeira. 3.Sede do ABC Futebol Clube.
 Fonte: acervo dos autores, 2008

Os anos 1960 e 1970 são considerados os mais significativos dessa produção. A década de 60 é definida por Seabra de Melo (2004), como um momento de consolidação e maior domínio sobre as possibilidades do léxico formal e da técnica construtiva modernos; e a década de 70, como a fase do Brutalismo potiguar e de dispersão do ideário modernista. Da mesma forma que a linguagem da arquitetura moderna se instala inicialmente através das propostas de edifícios públicos, os anos 1970 vão presenciar um fenômeno semelhante. Surgem, entre esses: o Hospital Geral e Pronto Socorro (atual Walfredo Gurgel) (1971); o Estádio de futebol João Cláudio de Vasconcelos Machado, conhecido como Machadão (1972); o Edifício da Companhia Energética do Rio Grande do Norte-COSERN (1972); a Capela do Campus Central da UFRN (1973); e a Catedral Metropolitana de Natal (1973).

Algumas dessas obras acima relacionadas, além de muitas outras, já não existem mais – como a sede do ABC Futebol Clube e o Hotel Tirol, ambos demolidos – ou estão em vias de extinção, seja pelo abandono (Hotel Reis Magos, há 15 anos moribundo e clamando por uma injeção revitalizante), seja pela desfiguração facial (o Edifício Sede do Saneamento – primeira manifestação de arquitetura moderna no RN e dezenas de residências modernas transformadas em pontos comerciais, clínicas, e outras utilizações), curetagem dos órgãos internos (Cines Nordeste e Rio Grande – vítimas de reusos desastrosos) ou modificação radical da relação edifício/entorno - como a sede do América, hoje “comprimada” entre empreendimentos comerciais e residencial que ocuparam as áreas de esportes circundantes e puseram abaixo o prédio do antigo cassino (Figuras 3 a 8).

Figura 3: Antiga sede do ABC Futebol Clube; hoje, em seu lugar, centro comercial CCAB Norte.
 Fonte: Trigueiro, Elali e Veloso, 2007.

Figura 4: Casa modernista à Avenida Afonso Pena (Bairro Tirol) demolida para dar lugar a galeria de lojas.
Fonte: Trigueiro, Elali e Veloso, 2007.

Figura 5: Cine Nordeste ontem; hoje desfigurado por loja comercial. Fonte: Acervo dos autores, 2010.

Figura 6: Hotel Reis Magos ontem; hoje decadente, aguarda recuperação. Fonte: Acervo dos autores, 2010.

Figura 7: America Futebol Clube ontem; hoje um elemento absorvido pelo adensamento do entorno.
Fonte: Acervo dos autores, 2010.

Figura 8: Antigo Cinema Rio Grande ontem; hoje transformado em igreja evangélica.
Fonte: Acervo dos autores, 2010.

Nos últimos anos, denúncias sobre estes descasos, sobretudo diante do “boom” imobiliário na cidade e no estado, têm sido feitas por profissionais mais sensíveis e por professores e alunos dos cursos de graduação e pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRN. Este é o caso, por exemplo, de Trigueiro (2007) que, em depoimento a um jornal da cidade, alertou para o “panorama devastador” da arquitetura modernista no Rio Grande do Norte:

Estamos vivendo um momento de grande aquecimento imobiliário no planeta, e há um aquecimento muito especial em Natal com essa afluência de pessoas de fora do estado e do país. (...) Os estados que contam com algum tipo de salva-guarda permitem que sejam construídos prédios novos ao lado dos tesouros construídos, mas quando não há, a tendência é que esse ônus recaia nos exemplares mais ilustres. Porque são os maiores, com mais espaço, explica (Diário de Natal, 23 de março de 2007).

As razões de tantos descasos com relação ao patrimônio potiguar e natalense têm sido objeto de estudos e pesquisas acadêmicos (VELOSO, 2005; TRIGUEIRO, ELALI e VELOSO, 2007; PEREIRA, 2009). A evidente aversão pelo “velho” que caracteriza a cultura local, certamente hoje muito mais instigada pela forte especulação imobiliária, tem, no entanto, raízes mais profundas. Ela se estrutura em um ideário de renovação constante acompanhando modismos de consumo nacionais e internacionais cujas origens remontam aos meados do século passado, notadamente a partir da marcante presença americana durante a Segunda Guerra na cidade e, desde então, sua crescente abertura para o “mundo”. No presente, a obsessão pela novidade evidencia-se tanto no momento da aquisição do carro como do apartamento ou escritório novos - que agora devem ser respectivamente importados e situados em prédios altos e, de preferência, com vista para a paisagem natural que dá fama à cidade (os já não tão verdes mares e dunas) -, como também nas constantes feiras de arquitetura de interiores. Transformações profundas no corpo e na alma de uma cidade (outrora horizontal e de vida pacata) e de seus edifícios, que condenam à invalidez ou à morte heranças de um passado relativamente recente do qual se deseja guardar (quando se deseja) apenas os “fatos” mais memoráveis.

E assim continuam as mortes arquiteturas e urbanísticas, abertamente anunciadas ou sorrateiramente planejadas. O caso mais recente é o da eminente demolição do estádio Machadão, por ocasião da indicação de Natal como um das cidades-sede da Copa do Mundo de futebol, a ser realizada no Brasil, em 2014.

3. O Machadão – Nascimento, vida e *anúncio* de morte.

Projetado pelo arquiteto Moacyr Gomes da Costa com cálculos estruturais de José Pereira da Silva, o então Estádio Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco (Castelão), foi inaugurado no dia 4 de junho de 1972. Sua realização é resultado de um longo processo, iniciado na década de 50, quando se tem notícia das primeiras tentativas de construção, tendo sido cogitados vários terrenos. O novo estádio viria a substituir o Estádio Juvenal Lamartime construído na década de 1920 na Avenida Salgado Filho, que, apesar de comportar apenas 4 mil pessoas, era o principal e maior de Natal até aquele momento.

Finalmente, em 3 de dezembro de 1960, o então governador Dinarte Mariz doou à Federação Norte-Rio-Grandense de Desportos (FND)⁴ um terreno triangular pertencente ao Saneamento⁵ medindo 170.759 m² na Avenida 20 (atual Avenida Lins e Silva). A FND iniciou a terraplenagem e as primeiras fundações. O terreno foi doado à recém-criada Fundação de Esportes do Natal (Fenat)⁶, em reunião extraordinária no dia 30 de dezembro de 1967, com a presença de, entre outros, João Machado (presidente da FND).

O projeto do novo estádio previa uma capacidade de 40 mil torcedores, divididos em três níveis: Gerais, Arquibancadas e Populares. Vale salientar que esta capacidade fazia do Castelão o terceiro maior estádio do país naquela ocasião, perdendo apenas para o Maracanã e para o Mineirão (Figura 9).

⁴ Atual Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF).

⁵ Atual Companhia de Água e Esgotos do RN (CAERN).

⁶ Atual Secretaria Especial de Esportes e Lazer (SEL).

Figura 9: O então “Castelão” durante a sua construção.
Fonte: <http://www.natal.rn.gov.br/semurb/paginas/ctd-96.html>

A obra foi "concluída" às pressas, em 1972, para sediar um evento futebolístico denominado Mini-Copa. O então Castelão foi inaugurado sem a marquise superior - que foi concluída em 1974 (Figura 10) - luminárias instaladas em torres - o que resistiu até 1997. Somente em 1989, teve seu nome alterado para Estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado, em homenagem ao ex-presidente da Federação Northeriograndense de Futebol.

Figura 10: O Castelão em 1974. Fonte: <http://www.natal.rn.gov.br>

O Machadão é um bem público, de propriedade do governo do Estado, e situa-se em terreno bem localizado e de fácil acesso através de algumas das principais vias arteriais da cidade de Natal, notadamente a Avenida Salgado Filho (BR 101), onde hoje se situam dois shopping centers, o centro administrativo do Rio Grande do Norte e a entrada principal para o campus central da UFRN. Uma área, portanto, de alto valor imobiliário.

O anúncio de morte...

Mesmo antes do anúncio da FIFA, em 30 de outubro de 2007, confirmando o Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014, iniciou-se uma verdadeira corrida de capitais brasileiras para alcançar o patamar necessário à condição de cidades-sede. No caso de Natal não foi diferente. Visando atender às exigências da FIFA, o poder público local cogitou, inicialmente, a possibilidade de construção de um novo estádio em área a ser definida, em seguida, passou-se a discutir uma possível adaptação do Machadão. Em determinado momento do processo, decidiu-se que não mais seria possível realizar esta adaptação e que o estádio deveria ser demolido para a construção da chamada “Arena das Dunas”. Mas, como se chegou a esta decisão? Qual o seu fundamento? Que aspectos foram considerados? Que atores sociais foram consultados para uma tomada de decisão tão séria como esta? Aqui estão algumas das questões-chave embutidas no processo que relatamos a seguir, em ordem cronológica:

Em **maio de 2007** havia sido enviado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) um estudo preliminar de adequação do estádio olímpico “Machadão”, *“atendendo integralmente aos padrões requeridos pela FIFA, com a preocupação de executá-lo ao menor preço possível, tendo em conta as limitações financeiras do Estado e do Município.”*⁷

Com a anuência do Governo do Estado e do Município de Natal, em **setembro de 2008**, este estudo realizado por Moacyr Gomes foi apresentado no Rio de Janeiro em seminário patrocinado pela CBF. Nesta ocasião foram debatidos os detalhes dos documentos enviados em maio de 2007 e o estádio Machadão foi apresentado oficialmente *“como a Arena que representaria Natal na Copa de 2014, após passar pelas adequações necessárias, conforme os padrões recomendados pela FIFA.”*⁸

Logo após o seminário, o Comitê criado pelo Governo do Estado e presidido pelo seu Secretário de Turismo, decidiu contratar, sem licitação, duas empresas, uma de consultoria e uma de projetos arquitetônicos, para assessorá-lo e desenvolver o tema em questão. Encomendou-se, então, o projeto de um estádio de futebol ao escritório “Coutinho, Diegues, Cordeiro Arquitetos”,

⁷ Depoimento do arquiteto Moacyr Gomes da Costa em 09 de março de 2009, disponível em <http://abcnatablog.blogspot.com/2009/03/copa-2014-promessas-enganosas.html#comment-form>

⁸ Ibid.

com sede no Rio de Janeiro, que desenvolveu o projeto em parceria com o escritório de arquitetura HOK SVE, dos Estados Unidos.

Os arquitetos responsáveis fizeram uma série de visitas à cidade a fim de escolher o terreno onde seria implantado o projeto. A princípio, o Governo do Estado apresentou à equipe responsável dois terrenos: um no município vizinho de Parnamirim, que por estar embargado foi logo descartado, e outro no bairro de Capim Macio, que segundo a comissão técnica, não apresentava a infraestrutura necessária e ainda estava num local de difícil acesso. A escolha foi realizada após um sobrevôo da equipe de arquitetos sobre a cidade de Natal. Assim, a própria comissão sugeriu a implantação do projeto onde hoje está localizado o atual Estádio Claudio Vasconcelos Machado e entorno. Nas palavras de Moacir Gomes, os arquitetos *“apresentaram a **insólita e estarrecedora proposta de demolir o estádio “Machadão” além de todas as edificações existentes no seu entorno, em destaque o ginásio Humberto Nesi (“Machadinho”), o Centro Administrativo do Governo do Estado, um Grupo Escolar, uma Creche, entre outros, que juntos perfazem cerca de 80 mil m² de área construída em um terreno de 46 hectares.**”*⁹

No dia **31 de maio de 2009**, a FIFA anunciou as 12 cidades-sedes do Mundial de 2014. Entre elas desponta a cidade de Natal com o Projeto Arena das Dunas, que agora não só inclui a demolição do Machadão, mas também do Machadinho (ginásio de esportes) e, em terreno que lhe é vizinho, de todo o conjunto edificado do Centro Administrativo do Estado, um projeto modernista também da década de 70, e atual sede da Governadoria e de muitas de suas secretarias. O novo empreendimento prevê, além da construção da nova arena com capacidade para 40 mil lugares, uma série de torres para uso comercial, administrativo e de serviços (Figura 11).

Figura 11: Estádio Machadão e Ginásio Machadinho; implantação do novo conjunto previsto.
 Fonte: Acervo dos autores, 2009.

O Machadão, outrora por alguns considerado como *“um poema de concreto armado”*, palco de grandes eventos do estado, é agora tido como descartável, como uma *perda necessária*. E isso

⁹ Ibid (grifo nosso).

sem que tenha havido uma discussão abrangente sobre a sua importância simbólica e patrimonial para a cidade de Natal.

Em **03 de julho de 2009**, o CREA-RN promoveu o que foi denominado como “*Fórum de Discussão Técnica Copa 2014*” que tinha como objetivo discutir as “*questões de infra-estrutura urbana da área onde deverá ser construído o complexo das Dunas*”. O fórum, que aconteceu ao longo de um dia inteiro, contemplou entre os temas de reflexão os seguintes aspectos: urbanização e trânsito, impacto ambiental, saneamento e drenagem e legalização fundiária e urbanística. Temas estes de indiscutível importância e de resolução extremamente difícil diante da proposta da Arena das Dunas. Entretanto, não se observou em toda a programação uma referência sequer à questão patrimonial. A discussão sobre a demolição do Machadão neste fórum girou em torno da sua viabilidade do ponto de vista da infra-estrutura urbana sem considerar o seu papel simbólico e sua possível representatividade para a identidade dos cidadãos natalenses, ou mesmo de todo o estado.

O projeto da Arena das Dunas conseguiu, em **25 de agosto de 2009**, a aprovação de sua Licença Prévia na Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) que foi concedida com o aval do Conselho Municipal de Planejamento e Meio Ambiente (CONPLAM). Segundo um dos conselheiros do referido órgão, a Licença Prévia analisa a documentação e a viabilidade geral da proposta, sem adentrar em seus pormenores. O conselheiro admite que o prazo para a avaliação foi extremamente exíguo, porém, considera que “*não cabia análise da questão patrimonial, este ponto não foi nem sequer citado*”. Fica difícil entender como é possível avaliar a “viabilidade geral” de uma proposta que só se executa a partir de uma demolição sem avaliar a possibilidade e pertinência de tal demolição. Sobre o curto prazo para a avaliação, o presidente do CONPLAM e secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Kalazans Bezerra, ressalta que “*Quem não cumprir o cronograma está fora do evento e então nós estamos correndo para cumpri-lo*” e que “**Só não podemos ficar questionando coisas menos importantes. Se ficarmos realizando discussões paroquiais e secundárias vamos perder o prazo, a Copa e todos os investimentos que estão previstos para Natal**”.¹⁰

Apenas em **05 de outubro de 2009**, ou seja, aproximadamente após um ano de anunciada a decisão sobre a sua demolição, realiza-se uma Audiência Pública na Assembléia Legislativa do Estado para tratar especificamente deste assunto.¹¹ Nesta ocasião, apesar da evocação já saudosa à alcunha do “poema de concreto armado”, sua morte por implosão foi anunciada como a “única saída” para atender às exigências da FIFA para a Copa. Também neste momento, o presidente do comitê do Governo do Estado para os assuntos da Copa de 2014, o secretário de

¹⁰ Tribuna do Norte, 23/06/2009 – grifo nosso - in: <http://tribunadonorte.com.br/noticias/113428.html>

¹¹ O convite enviado ao Chefe de Departamento de Arquitetura da UFRN, em 30 de setembro de 2009, destaca que o tema da audiência pública é a “Demolição do Machadão, Machadinho, Centro Administrativo, Papódromo e Kartódromo”.

Turismo, Fernando Fernandes, avaliou que, na sua visão, a única falha ocorrida durante o processo foi o fato de não se ter chamado o arquiteto Moacyr Gomes para comunicá-lo formalmente, após o seminário ocorrido no Rio de Janeiro em setembro de 2008, da decisão pela mudança do projeto, abandonando a possibilidade de reforma do Machadão. Sobre este aspecto particular o secretário Fernando Fernandes pediu desculpas em público ao arquiteto.

Em **19 de novembro de 2009** foi lançado o edital solicitando que as empresas interessadas no projeto da Arena das Dunas apresentassem modelagens para a criação de Parcerias Público-Privadas (PPPs). Até 26 de fevereiro de 2010, nove empresas interessadas apresentaram projetos de PPP para a construção da Arena das Dunas. O comitê do Governo do Estado para os assuntos da Copa de 2014 terá até o dia 25 de março de 2010 para escolher ou não entre as modelagens de PPP apresentadas. A matéria veiculada sobre o assunto continua destacando a preocupação em “não perder os prazos”.¹² A previsão é de que o edital de licitação das obras seja lançado em abril e as obras iniciadas entre maio ou junho de 2010. O canteiro de obras será montado na entrada do Centro Administrativo, que se localiza ao lado do terreno da Arena. Apenas no final do ano chegará ao ginásio Machadinho e estádio Machadão. “*Acreditamos que o Machadão será demolido no último trimestre deste ano, entre outubro e dezembro*”, afirmou Fernando Fernandes ao Jornal Tribuna do Norte.¹³

Em entrevista dada ao Novo Jornal, em **27 de novembro de 2009**, menos de dois meses após as acaloradas discussões ocorridas na audiência pública realizada sobre o assunto, o coordenador da comissão organizadora da Copa em Natal considerou a demolição do Machadão como “*prego batido e ponta virada*”¹⁴, algo que não se discute mais. O repórter insiste e questiona: “*Por que, afinal, o Machadão precisa ser demolido?*”, ao que o secretário responde: “*Porque o estádio não atende às exigências da FIFA e reformá-lo sairia mais caro que reconstruir outro mais moderno. A Bahia vai fazer um estádio, Manaus também. Fortaleza preferiu reformar o que tem, mas vai gastar R\$ 500 milhões. Já a arena das Dunas sairá por R\$ 310 milhões*”.¹⁵

No entanto, esse sentimento não parece ser majoritário no âmbito da população local, pouco informada sobre as conseqüências de um projeto desta envergadura, inclusive do ponto de vista dos impactos ambientais, como, por exemplo, o destino do material de demolição de toneladas de concreto. Na urgência de cumprimento de cronogramas para manter-se no hall das cidades-sede, nenhuma alternativa, como a da reforma e modernização do atual estádio ou a construção de um novo em outro local, preservando o atual, tem sido sequer analisada.

¹² Tribuna do Norte, 26/02/2010 In: <http://tribunadonorte.com.br/noticia/empresas-mostram-interesse-em-ppp-da-arena-das-dunas/141471>

¹³ Ibid.

¹⁴ A página de Esportes traz a seguinte manchete: *Fernandes: “Demolição do Machadão é prego batido de ponta virada”*.

¹⁵ Em fevereiro de 2010, o valor estimado já subiu para R\$ 400 milhões (Tribuna do Norte, 26/02/2010).

O Machadão já começa a sofrer os efeitos de sua morte anunciada. Matéria jornalística veiculada em 31 de dezembro de 2009 ressalta os maus tratos sofridos pelo estádio e relaciona-os com a proximidade de sua demolição:

(...) A situação parece se agravar com a futura demolição. Em princípio, em 2010 o Machadão vai virar poeira, ser demolido, dando lugar à Arena das Dunas, palco de algumas partidas da Copa de 2014, onde Natal é uma das sedes. Parece haver um certo raciocínio que, já que vai tudo deixar de existir, cuidar de algo que será demolido seria "desperdício".¹⁶

O "Poema de Concreto Armado" que, até aqui, tem resistido bravamente ao tempo, parece estar mesmo na lista aberta dos "cabras marcados para morrer", diante dos olhos perplexos de alguns pesquisadores, poetas e esportistas saudosos de um dos símbolos da modernidade natalense. Agora, inexoravelmente, devendo deixar de existir para dar lugar ao novo *boom* de crescimento (esperado) da "cidade da Copa" (Figuras 12 e 13). Reféns dos "mercadores da demolição da realidade", tomando emprestado os termos de Francis Wheen, em sua obra: *Como a Picaretagem Conquistou o Mundo* (2007).

Figura 12: Implantação do Complexo Arena das Dunas.

Fonte: <http://www.natalnacopa2014.com/2009/07/analise-arquitetonica-da-arena-das.html>

¹⁶ No minuto, Quinta-feira, 31/12/2009 disponível em <http://www.nominuto.com/esporte/esporte/machadao-as-voltas-com-maus-tratos/44468/>

Figura 13: Inserção do complexo no contexto urbano
Fonte: <http://www.natalnacopa2014.com/2009/07/analise-arquitetonica-da-arena-das.html>

Considerações Finais

Apesar da importância patrimonial do Machadão e do conjunto arquitetônico do centro administrativo que lhe é adjacente, destacamos aqui a absoluta ausência de discussão pública sobre suas demolições. O discurso dominante sempre esteve e ainda está voltado para as vantagens da realização da Copa do Mundo em Natal, dos ganhos que trará para a cidade, sendo considerado que todo e qualquer esforço é válido para que não se perca esta grande oportunidade.

A decisão pela demolição foi anunciada sem nenhuma preocupação ou questionamento sobre a relevância deste patrimônio moderno para a identidade local. As discussões, de ordem essencialmente pragmática, têm girado sempre em termos de custos, prazos e de infraestrutura urbana necessária à viabilização de mais este novo evento que abrirá, mais uma vez, “Natal para o mundo”.

Com exceção de uma única e pontual audiência pública sobre a demolição, parece simplesmente haver a impossibilidade de pensar nesta produção modernista, assim como outras que listamos no início do texto, como algo que possa ter valor patrimonial, no sentido aqui definido (de *moneo* – algo que nos faz lembrar/pensar). A revelação de alguns exemplares já “falecidos” da arquitetura moderna em Natal nos leva a perceber e dimensionar o vazio que esta falta representa, no processo de reconhecimento de nossa identidade urbana, e mesmo na paisagem/referência visual urbana. Isto agora se amplia, na medida em que se aproxima a data prevista para a implosão do Machadão, com a inserção de um “elemento estranho”, um “Novo” carregado de ambigüidades, principalmente quanto à solução daquilo que se propõe resolver. Empreendimento imobiliário invadindo valiosa área na qual subsistem exemplares do patrimônio moderno. O que estará sendo colocado, em substituição ao patrimônio destruído, representa algo para a cidade – já de

“memória curta” –, merecendo ser lembrado pela população futura? Que vantagens trará esse “Novo”, articulado pelos “*mercadores da demolição da realidade*”, desconectado de nosso contexto, verdadeiro espetáculo circense com pretensão de sucesso de bilheteria? Com promessas de que a “troca de uma arquitetura por outra será um bom negócio”. Algo além de anúncio de morte? Resta saber o que será desta “Cidade Nova” e de sua(s) arena(s) depois da Copa.

Referências:

- AMORIM, L. **Obituário Arquitetônico: Pernambuco Modernista**. Recife: Luiz Amorim, 2007.
- CARRILHO, Marcos José. **Restauração de obras modernas e a Casa da Rua Santa Cruz de Gregori Warchavchik**. Arqtextos006, texto especial 030, Novembro de 2000. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br>
- CHOAY, Françoise. **A alegoria do patrimônio**. São Paulo: Estação Liberdade/UNESP, 2000.
- FAGGIN, Carlos. **Arquitetura Moderna e preservação**. Publicada originalmente em Projeto Design. Ed.294 Agosto de 2004. Disponível em: <http://www.arcoweb.com.br>
- KHOLSDORF, Maria Elaine. **Sobre a Identidade dos Lugares**. Artigo apresentado em workshop e curso de extensão em Fortaleza, promovidos pelo IPHAN, Faculdade de Arquitetura da UFCE e Prefeitura Municipal. Brasília: 1999. Disponível em: vsites.unb.br/fau/cidade_arquitetura/identidade.pdf. Site acessado em 20/02/2010.
- PEREIRA, Marizo Vitor. **Análise da concepção arquitetural à luz da arquitetura : um estudo da produção de edifícios de uso não-residencial do arquiteto João Maurício Fernandes de Miranda, entre 1961 e 1981**. Dissertação de Mestrado. PPGAU, UFRN. Natal, 2008.
- PEREIRA, Marizo Vitor et al. Edifício do Ipase, em Natal/RN: o “mais moderno da cidade”, em 1955. **Anais do 8º Seminário Docomomo Brasil**. Rio de Janeiro, 2009.
- RIEGL, Alois. **Le culte moderne des monuments. Son essence et sa genèse**. Tradução Daniel Wieczorek. Paris: Seuil, 1984.
- SEABRA DE MELO, Alexandra Consulin. **Yes, nós temos arquitetura moderna**. Dissertação de Mestrado. PPGAU, UFRN, 2004.
- TRIGUEIRO, E.; ELALI, G.; VELOSO, M. Urbanismo modernizador, consolidação modernista, reuso pós-moderno: a dinâmica de transformação urbana em Natal e a dilapidação de seu acervo arquitetônico. **Anais do 7º Seminário Docomomo Brasil**. Porto Alegre: Propar/UFRGS, 2007.
- VELOSO, M. **Metodologia de Intervenções em Sítios e Edifícios Históricos: uma análise da experiência potiguar**. Relatório de pesquisa. Propesq/UFRN, 2005.